

INTELEKTUAL MULK HUQUQI TUSHUNCHASI, ÓZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA OBYEKTALARI

Allamberganova Zamira Rasbergen qizi - Berdaq nomidagi Qoraqolpoq Davlat Universiteti Yuridika fakulteti talabasi

Nuratdinov Muxametdin Ibraxim uli –Berdaq nomidagi Qoraqolpoq Davlat Universiteti Yuridika fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolamda intellektual mulk, uning qanday paydo bo'lgani va davlatimizda intellektual mulkka bo'lgan munosabatini ko'rsatib berishga va qiziqarli faktlar keltirishga harakat qildim. Ushbu maqola keng jamoatchilikka mo'ljallangan

Kalit so'zlar: mulk, huquq egaligi, ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, intellektual mulk obyektlari, patent,

Mamlakatimizda intellektual mulk sohasini rivojlantirish, muallif va boshqa huquq egalarning qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga alohida e'tibor berilmoqda. Intellektual mulkni rag'batlantirishga doir normalar Asosiy qonunimizdan ham o'rin olgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 53-moddasida har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanib, intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinishi va davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g'amxo'rlik qilishi qat'iy belgilab qo'yilgan.

Intellektual mulk obyektlari muhofazasini ta'minlash bilan birga ularni samarali himoya qilish mexanizmlarini yo'lga qo'yish va amalga oshirish hamda bu yo'nalishdagi amaliyotni takomillashtirish davr talabidir.²⁵

Intellektual mulk huquqi – intellektual (aqliy) faoliyat natijasiga tegishli bo'lgan huquq hisoblanadi. Mulki egasi ana shu intellektual mulk ob'yektlaridan o'z xohishiga ko'ra, har qanday shaklda va har qanday usulda mutlaq qonuniy foydalanish huquqiga egadir. Huquq egasiga mutlaq huquq asosida tegishli bo'lgan intellektual mulk obyektlaridan boshqa shaxslarning foydalanishiga faqat huquq egasining roziligi bilangina yo'l qo'yiladi (O'zbekiston Respublikasi FK, 1034-modda)²⁶. Ba'zi obyektlarga nisbatan (ixtiro, sanoat namunasi, foydali model, individuallashtirish vositalari (tovar (xizmat) belgisi, firma nomi va sh. k.)) mutlaq huquq davlatning vakolatli

²⁵ <http://lex.uz//uz/docs/-6522606> Intellektual mulkka oid ishlarni ko'rib chiqishning ayrim masalalari to'g'risida

²⁶ <http://lex.uz//docs/180552> Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси (иккинчи қисм)

organi tomonidan beriladigan maxsus hujjat – patent, guvohnoma asosida vujudga keladi va huquqiy muhofaza qilinadi.

Intellektual mulk obyektlari fuqarolik huquqining boshqa obyektlari – ashyolar, qimmatbaho qog'ozlardan quyidagi xususiyatlari bo'yicha farq qiladi: a) ko'p hollarda ular moddiy ko'rinishda emas, balki g'oya, bilim, axborot shaklida namoyon bo'ladi; b) g'oya, bilim shaklidagi intellektual mulk obyektiga odatdagi moddiy ashyoga egalik qilganday egalik qilish mumkin emas; c) shaxslar bunday obyektlardan ayni bir vaqtning o'zida cheksiz doirada foydalana olishi mumkin; d) mulk huquqining muddatsiz ekanligi haqidagi qoida (FK, 164-modda) intellektual mulk huquqi obyektlariga nisbatan qo'llanilmaydi, binobarin aksariyat hollarda (nou-xauga nisbatan istisnoni nazarga olmaganida) intellektual mulk huquqining amal qilishi qonunlarda belgilangan muddatlar bilan chegaralangan bo'ladi; e) qonunlarda belgilangan muddatlar utishi bilan intellektual mulk huquqi egasining ma'lum intellektual mulk obyektiga nisbatan huquqlari bekor bo'ladi va u umuminsoniy boylikka aylanib, har kim undan ma'lum shartlar asosida (muallifining shaxsiy huquqlariga rioya qilgan holda) tekin va ruxsatsiz foydalanishga haqli bo'ladi; f) intellektual mulk huquqi obyektlariga nisbatan mulk huquqini himoya qilishda vindikatsiya da'vosini qo'llab (FK, 228-modda) bo'lmaydi; g) intellektual mulk huquqi obyektlariga nisbatan odatdagi mulk huquqiy emas, balki mutlaq huquqlar haqidagi qoidalar qo'llaniladi; j) intellektual mulk huquqining amal qilishi ayni vaqtda ma'lum hudud bilan chegaralangan bo'ladi. Mas, ixtiroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Patent idorasi tomonidan berilgan patent O'zbekiston Respublikasi hududida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan xalqaro konvensiyalar, u bilan xorijiy davlatlar o'rtasida tuzilgan ikki tomonlama shartnomalar asosida belgilangan hududlardagina amal qiladi; z) ko'pgina intellektual mulk obyektlarining mualliflariga taalluqli shaxsiy huquqlar ham mavjud bo'lib, bu obyektlardan foydalanuvchilar mazkur huquqlarga rioya qilishi shart.

Intellektual mulk obyektlari qanday faoliyat mahsuli ekanligi, huquqiy rejimi va sh.k. xususiyatlariga qarab, quyidagi turlarga bo'linadi: a) intellektual faoliyat natijalari: fan, adabiyot, san'at asarlari; eshittirish tashkilotlarining ijrolari, fonogramma va eshittirishlari; elektron hisoblash mashinalari uchun dasturlar va ma'lumot bazalari; ixtirolar, foydali modellar, sanoat namunalari; seleksiya yutuqlari; oshkor etilmagan axborot, shu jumladan, ishlab chiqarish sirlari (nou-xau) dan iborat; b) fuqarolik muomalasi ishtirokchilarining, tovarlar, ishlar va xizmatlarning xususiy alomatlarini aks ettiruvchi vositalar (firma nomlari; tovar (xizmat) belgilari; tovar chiqarilgan joy nomi; v) FK da va b. qonunlarda nazarda tutilgan hollarda intellektual faoliyatning boshqa natijalari hamda fuqarolik muomalasi ishtirokchilarining, tovarlar va xizmatlarning xususiy alomatlarini aks ettiruvchi boshqa vositalar (FK 1031-modda). Mazkur faoliyatning yangi mahsullariga, firmalar, tovarlar, ishlar, xizmatlarning yangi nomlari va

alamatlariga nisbatan ham FK (4-bo'lim) da va b. qonunlarda intellektual mulkka oid belgilangan qoidalar qo'llanadi.²⁷

Intellektual mulk huquqi to'g'risidagi qiziqarli faktlar:

Intellektual mulk huquqi to'g'risidagi birinchi qonun 314 yil ilgari qabul qilinganligini bilarmidingiz? Ushbu qonun Buyuk Britaniya qirolichasi Ann sharafiga nomlangan. Qonunga ko'ra mualliflar o'z asarlariga 14 yil davomida qonuniy ega bo'lib, agar yuqoridagi muddatdan so'ng ham muallif tirik bo'lsa, uni yangilash huquqiga ega bo'ladi. Bu qonun intellektual mulk huquqiga tamal toshini qo'ygan desak adashmagan bo'lamiz.

1. Intellektual mulk sohasi nafaqat yerda balki kosmosda ham tarqalgan.

Bu juda hayratlanarli. Ammo bu huquq haqiqatdan mavjud. Masalan, Xalqaro kosmos stansiyada astronavi qo'shiq yozsa, mualliflik huquqi uni yaratgan kosmonavtning millatiga tegishli bo'ladi. Bu insoniyat izlanishlar va inovatsiyalar chegaralarini kengaytirishda davom etar ekan, intellektual mulk huquqlari rivojlanishga moslashishdan dalolat beradi.

2. Hid uchun ham intellektual mulk huquqini olishi mumkin

Xushbo'y tovar belgilari tushunchasi hamma tomonidan qabul qilinmaydi va uni ro'yxatdan o'tkazish mezonlari mamlakatdan mamlakatga farq qiladi. Masalan, Qo'shma Shtatlarda Savdo belgilarini ekspertizadan o'tkazish bo'yicha qo'llanmada hid, agar u funksional bo'lmasa (ya'ni, tovarlarning tabiiy qo'shimcha mahsuloti bo'lmasa) va o'ziga xos xususiyatga ega bo'lsa, tovar belgisi bo'lishi mumkinligini belgilaydi. Ro'yxatdan o'tgan hid savdo belgisiga misol sifatida Verizon chakana savdo do'konlarining o'ziga xos xushbo'y hidini olamiz, u 2014-yilda Qo'shma Shtatlar patent va savdo belgilari idorasida ro'yxatdan o'tgan. Xushbo'y tovar belgilarining qiziqarli imkoniyatlari bo'lishiga qaramay, ularni aniqlashdagi qiyinchiliklar tufayli ulardan foydalanish nisbatan kam uchraydi.

© O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Intellektual mulk departamenti

Foydalanilgan adabiyotlar tizimi:

1. <http://lex.uz//docs/-6445145> O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. <http://lex.uz//uz/docs/-6522606> Intellektual mulkka oid ishlarni ko'rib chiqishning ayrim masalalari to'g'risida
3. <http://lex.uz//docs/180552> Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси (иккинчи қисм)

²⁷ O'zME (<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

4. O‘zME (<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
5. Зокиров И. Фуқаролик ҳуқуқи. Дарслик. Биринчи қисм - Т.: ТДЮИ, 2009.- 6116.
6. Оқюлов О. Интеллектуал мулкнинг ҳуқуқий мақоми. Т.: ТДЮИ, 2000.
7. Тошев Б. Муаллифлик ҳуқуқи. Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси, 1997.